

1. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ

УДК 004.9:658

DOI 10.5281/zenodo.17081358

ГРИДИНА Валерия Валериевна¹,
ЩУКИНА Алёна Алексеевна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк,
Россия, 283001

СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В данной статье разработана системно-динамическая модель для оценки эффективности логистических процессов предприятия оптово-розничной торговли. Рассмотрены логистические процессы как ключевой фактор обеспечения устойчивого функционирования бизнеса, сокращения издержек и повышения конкурентоспособности. Изучены основные виды логистических процессов предприятий оптово-розничной торговли, выделены особенности логистических процессов в различных видах торговли, а также выявлены характерные черты логистических процессов на предприятиях оптово-розничной торговли. Проанализированы методики оценки эффективности логистических процессов, такие как ABC/XYZ-анализ, KPI складской логистики и другие. Обобщены показатели оценки эффективности деятельности предприятий оптово-розничной торговли. Для оценки эффективности логистических процессов предложена модель, основанная на методе системной динамики, позволяющая учитывать взаимосвязи между финансовыми показателями, объемами спроса и запасов, а также производительностью труда. Выполнена апробация модели на примере предприятия оптово-розничной торговли ИП Николаенко К.Г. На основе полученных результатов в ходе имитационного эксперимента с системно-динамической моделью предложены рекомендации по оптимизации логистических процессов, включая внедрение систем управления запасами, улучшение прогнозирования спроса и развитие партнерских отношений.

Ключевые слова: розничная торговля, оптовая торговля, оптово-розничная торговля, логистическая деятельность, оценка эффективности, имитационное моделирование, системно-динамическая модель.

Введение. Оптово-розничная торговля является перспективной сферой экономики как для Российской Федерации, так и для Донецкой Народной Республики, в частности. Анализ статистических данных Росстата свидетельствует о том, что оборот розничной торговли в России в 2024 году сократился на 17% по сравнению с показателем за 2023 год и составил 40,2 трлн рублей. Это может свидетельствовать о снижении потребительского спроса, что, в свою очередь, связано с различными экономическими трудностями, такими как инфляция, сокращение доходов населения и экономическая неопределенность. Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности в 2024 г. составил 113,9 трлн рублей, что на 26% больше, чем в 2023 году [1]. Данное значение показателя свидетельствует о развитии сектора, что может быть связано с увеличением активности крупных игроков на рынке, ростом объемов закупок и улучшением логистических процессов. По прогнозам рейтингового агентства АКРА, по итогам 2025 года оборот

розничной торговли в России увеличится на 12,2% по сравнению с показателем 2024 года и достигнет 62,4 трлн рублей [2]. В январе 2025 года оборот оптовой торговли в России вырос на 2,2% по сравнению с предыдущим годом [3]. Из этого следует, что предприятия сферы оптово-розничной торговли адаптируются к текущим условиям, что способствует их росту и развитию. Более того, в данной отрасли отмечается один из самых высоких уровней предпринимательской и инвестиционной активности.

Логистические процессы являются неотъемлемой частью деятельности предприятий оптово-розничной торговли, поэтому их роль и значимость в текущих условиях значительно возрастает. Из исключительно организационно-технической функции логистические процессы превратились в функцию стратегической важности. В связи с этим оценка эффективности логистических процессов является неотъемлемой частью успешного функционирования предприятий оптово-розничной торговли, позволяя измерить влияние оптимизации, а также принять обоснованные управленческие решения для обеспечения устойчивого развития бизнеса.

Вопросам оценки эффективности логистических процессов посвящены труды многих ученых, среди которых М. А. Николаева [4], А. Д. Харитоновна [5], Д. А. Карх, А. А. Тухбатуллин [6], Т. Л. Якубовская [7] и др. Тем не менее, несмотря на повышенное внимание к вопросам оценки эффективности логистических процессов предприятий оптово-розничной торговли, в современных условиях им уделено недостаточно внимания, что определяет важность дальнейшей проработки данной проблематики.

Целью исследования является разработка системно-динамической модели оценки эффективности логистических процессов предприятия оптово-розничной торговли, позволяющей оценить эффективность логистических процессов предприятия, а также разработать рекомендации для повышения их эффективности.

Материалы и методы. Методология исследования включает следующие методы: методы анализа и синтеза, логического обобщения, классификации и структурной группировки, сравнения (при решении задач, связанных с классификацией логистических процессов предприятий оптово-розничной торговли, выделении особенностей логистических процессов в различных видах торговли, выявлении характерных черт, присущих логистическим процессам на предприятиях оптово-розничной торговли, а также при анализе показателей оценки эффективности деятельности предприятия оптово-розничной торговли); системный подход и метод системной динамики (при разработке системно-динамической модели оценки эффективности логистической деятельности предприятия оптово-розничной торговли).

Результаты. Логистические процессы являются основой функционирования предприятий оптово-розничной торговли и играют ключевую роль в обеспечении бесперебойного и эффективного движения товаров от поставщика к конечному потребителю. Их эффективное управление напрямую влияет на скорость обслуживания клиентов, сокращение издержек и повышение конкурентоспособности предприятий оптово-розничной торговли. В условиях динамично развивающегося рынка, где требования к качеству обслуживания и оперативности поставок постоянно растут, грамотная организация логистических процессов становится не только необходимостью, но и важнейшим фактором устойчивости и успеха в бизнесе.

Логистические процессы на предприятиях оптово-розничной торговли охватывают широкий спектр разнообразных аспектов. Основные виды логистических процессов предприятий оптово-розничной торговли представлены на рисунке 1.

Обобщив особенности логистических процессов предприятий оптовой и розничной торговли, можно выделить следующие характерные черты логистических процессов на предприятиях оптово-розничной торговли:

- бухгалтерский учет ведется отдельно по розничным продажам и по оптовым;

- предприятия оптово-розничной торговли могут как использовать специальные помещения для склада, так и проводить складирование на площади, с которой осуществляется продажа;
- закупки больших партий требуют тщательного планирования процесса продаж;
- необходима стратегическая схема реагирования на изменение запросов клиентов;
- все компоненты предприятия оптово-розничной торговли: помещение, технологическое оборудование, кадры, информация, товары представляют единую систему;
- в деятельности предприятий используются системы управления цепочкой поставок и электронного обмена данными;
- система управления запасами адаптирована под интернет-продажи;
- при использовании интернет-продаж ассортимент товаров расширен;
- обработка заказов выполняется в реальном времени.

Рис. 1. Классификация логистических процессов предприятий оптово-розничной торговли

Особенности логистических процессов зависят от характера торговли и рыночных условий, требуя от предприятий гибкости и способности быстро адаптироваться к изменениям внешней среды (рис. 2).

Логистические процессы на предприятиях оптово-розничной торговли играют ключевую роль в обеспечении устойчивого функционирования бизнеса, повышении его эффективности и способности к адаптации в условиях изменения внешней среды.

В связи с этим важным аспектом в управлении логистическими процессами предприятия оптово-розничной торговли является оценка их эффективности. Она представляет собой комплексный анализ, позволяющий определить сильные и слабые стороны исследуемых процессов с целью выявления резервов оптимизации или определения успешности оптимизации для повышения рентабельности, улучшения качества обслуживания и укрепления конкурентных преимуществ.

Д.А. Карх и А.А. Тухбатуллин [6] в качестве основных методик оценки эффективности логистических процессов выделяют ABC-анализ/XYZ-анализ, планирование потребности в материалах (MRP), KPI складской логистики, применение экспертных систем, анализ полной стоимости, акцентируя внимание на том, что выбор метода оценки эффективности логистических процессов на предприятии должен быть

основан, исходя из возможностей предприятия и первоочередных целей.

Оптовая торговля	Розничная торговля
<p>В процессе продажи товаров предприятия могут предоставлять логистические услуги (хранение, перемещение, организация доставки, упаковка, обработка и маркировка товаров).</p>	<p>Некоторые форматы торговли не требуют выделения отдельных складских помещений, в то время как другие позволяют организовать склад прямо в торговом зале.</p>
<p>Специальная методика планирования продаж.</p>	<p>Формирование стратегии, позволяющей своевременно реагировать на потребительский спрос.</p>
<p>Все элементы, составляющие производственную мощь торговой точки: помещения, оборудование, персонал, информационные потоки, товары — должны составлять единую систему.</p>	
<p>Высокий уровень доступности товара обеспечивается с помощью эффективного управления цепочкой поставок (SCM).</p>	
<p>Внедрение систем электронного обмена данными (Electronic Data Interchange - EDI), штрихового кодирования, а также использование электронных систем сбора данных и лазерных сканеров для эффективного прогнозирования спроса.</p>	

Рис. 2. Особенности логистических процессов в различных видах торговли

Т.Л. Якубовская [7] в своем исследовании отмечает, что в зависимости от целей исследования логистических процессов и доступности информации предприятиями используется различный набор показателей оценки эффективности.

В своем исследовании Ю.Л. Трухан [8] подчеркивает, что при выборе методики оценки эффективности логистических процессов следует учитывать параметры предприятия, его специфику, а также соответствие целям оценки и стратегии развития предприятия.

А.Д. Харитонов и М.В. Ослопова [5] выделяют следующие основные особенности предприятий оптово-розничной торговли, которые необходимо учитывать при оценке эффективности логистических процессов:

- минимальное наличие основных средств или их полное отсутствие делает некорректным использование показателей фондоемкости, фондоотдачи и фондовооруженности;
- преобладание доли запасов в бухгалтерском балансе;
- в зависимости от внутренних факторов увеличение уровня оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности может трактоваться как положительно, так и отрицательно;
- основной деятельностью сотрудников является продажа, таким образом, показатель трудоемкости является неприменимым для оценки эффективности работы.

Рассмотренные утверждения имеют общую основу, а именно набор показателей в рамках оценки эффективности логистических процессов должен быть подобран в соответствии с особенностями функционирования предприятия.

Оценка эффективности деятельности предприятий оптово-розничной торговли может быть осуществлена с применением разнообразных показателей, которые позволяют

оценить различные аспекты их функционирования (таблица 1).

Таблица 1. Показатели оценки эффективности деятельности предприятия оптово-розничной торговли*

Показатель	Характеристика
Финансы	
<i>Рентабельность продаж (ROS)</i>	Прибыль на 1 рубль выручки.
<i>Рентабельность собственного капитала (ROE)</i>	Эффективность использования собственных средств.
<i>Рентабельность активов (ROA)</i>	Прибыль на 1 рубль активов.
<i>Скорость оборачиваемости запасов</i>	Количество товара, который продается и покупается за определенный период.
<i>Средний оборот товаров</i>	Средняя стоимость товаров, проданных за определенный период.
<i>Затраты на продажу</i>	Затраты на логистику, хранение, маркетинг и обслуживание клиентов.
<i>Затраты на управление</i>	Затраты на персонал, административные расходы и др.
Продажи	
<i>Объем продаж</i>	Общий объем продаж за определенный период.
<i>Доля рынка</i>	Доля продаж предприятия на рынке по сравнению с конкурентами.
<i>Средний чек</i>	Средняя стоимость покупки одного клиента.
Продажи	
<i>Количество транзакций</i>	Общее количество сделок за определенный период.
Логистика	
<i>Время доставки</i>	Среднее время доставки товара от момента заказа до момента получения клиентом.
<i>Процент своевременных поставок</i>	Процент заказов, доставленных в установленные сроки.
<i>Уровень запасов</i>	Соотношение стоимости запасов к объему продаж.
<i>Затраты на логистику</i>	Затраты на доставку, хранение, обработку заказов.
Обслуживание клиентов	
<i>Уровень удовлетворенности клиентов</i>	Результат опросов клиентов, анкетирование, анализ отзывов по установленной шкале.
<i>Количество жалоб</i>	Количество жалоб на работу предприятия за определенный период.
<i>Процент возвратов</i>	Процент товаров, возвращенных клиентами.
<i>Время ответа на обращения клиентов</i>	Среднее время ответа на запросы клиентов.
Персонал	
<i>Производительность труда</i>	Объем работы, выполненной одним сотрудником за определенный период.
<i>Уровень мотивации</i>	Степень удовлетворенности сотрудников своей работой.
<i>Текучесть кадров</i>	Процент сотрудников, уволившихся за определенный период.

* ист. [9-12].

Важно, чтобы показатели охватывали все ключевые аспекты работы предприятия, включая финансы, продажи, логистику, обслуживание клиентов и персонал. Для получения комплексной картины эффективности необходимо использовать системный подход, т.е. сформировать систему взаимосвязанных метрик, а не полагаться только на

отдельные показатели.

В связи с этим целесообразной является разработка системно-динамической модели оценки эффективности логистической деятельности, позволяющей обеспечить регулярный мониторинг динамики результирующих показателей, а также оперативно выявлять проблемы и принимать меры для их устранения с целью повышения общей производительности и конкурентоспособности предприятия оптово-розничной торговли. Выбор метода системной динамики для построения модели обусловлен тем, что данный метод предоставляет мощный набор инструментов для анализа и моделирования сложных систем, которой и является логистическая система предприятия оптово-розничной торговли.

В основу разработки модели положена гипотеза о том, что эффективная логистическая деятельность напрямую влияет на финансовые результаты предприятия, а именно, поддержание оптимальных запасов и своевременное удовлетворение спроса способствуют высокой рентабельности. Таким образом, в качестве результирующих показателей системно-динамической модели оценки эффективности логистической деятельности были выделены: чистая прибыль, рентабельность продаж, текущий остаток товаров на складе, объем спроса и производительность труда. Для иллюстрации взаимосвязей между показателями в анализируемой системе построена диаграмма причинно-следственных связей (рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма причинно-следственных связей системно-динамической модели оценки эффективности логистической деятельности предприятия оптово-розничной торговли

Анализ диаграммы причинно-следственных связей системно-динамической модели оценки эффективности логистической деятельности позволил выявить два отрицательных и один положительный контур (табл. 2).

товаров. Ассортимент продукции включает в себя широкий выбор товаров, представленных различными марками и фирмами-производителями, что позволяет удовлетворить разнообразные потребности клиентов. Продукция охватывает множество категорий, от базовых продуктов питания до более специализированных товаров, что позволяет эффективно покрывать потребности как конечных потребителей, так и розничных магазинов. Основными клиентами предприятия являются как магазины, закупающие товары для перепродажи, так и физические лица, покупающие продукцию для личного пользования. Предприятие активно работает с крупными и мелкими магазинами, обеспечивая их необходимыми запасами продовольствия, а также с розничными покупателями, предлагая конкурентоспособные цены и высокое качество обслуживания.

Для задания начальных значений были использованы данные внутренней отчетности предприятия. Исследуем поведение модели за 10 модельных периодов времени (лет). Результаты имитационного эксперимента с системно-динамической моделью оценки эффективности логистической деятельности предприятия оптово-розничной торговли ИП Николаенко К.Г. представлены на рис. 5-9.

Рис. 5. Динамика рентабельности продаж

Рис. 6. Динамика чистой прибыли

Рис. 7. Динамика производительности труда

Рис. 8. Динамика объема спроса

Динамика показателя объема спроса (рис. 8) свидетельствует о том, что в 8 периоде наблюдается снижение спроса, что обуславливает снижение рентабельности продаж и чистой прибыли.

Результаты имитационного эксперимента свидетельствуют о достаточно высоком уровне эффективности деятельности предприятия ИП Николаенко К.Г. Вплоть до 8 периода наблюдается рост показателей рентабельности продаж, чистой прибыли и производительности труда, что свидетельствует о достаточно высокой результативности предприятия. Снижение показателей начиная с 8 периода может быть обусловлено различными факторами такими как: повышение цен и затрат, изменение спроса на продукцию, неэффективное управление логистическими процессами и т.д.

Анализ уровня текущего остатка относительно объема спроса (рис. 9), позволяет сделать вывод о том, что на предприятии поддерживается страховой запас, который позволяет обеспечить стабильность работы предприятия в случае повышения спроса или кратковременных проблем с доставкой.

Рис. 9. Динамика текущего остатка и объема спроса

Анализ деятельности предприятия, а также результаты, полученные в ходе имитационного эксперимента с системно-динамической моделью, позволяют сделать вывод о том, что логистические процессы на предприятии ИП Николаенко К.Г. организованы с учетом оптимальных требований. Однако можно предложить ряд мер для повышения эффективности логистических процессов на предприятии ИП Николаенко К.Г. [13-15]:

- улучшение прогнозирования спроса и более точное определение объемов закупок для минимизации излишков и дефицита товаров;
- внедрение системы управления складом (WMS) и системы для управления запасами (IMS) для ускорения процессов и точности учета;

- анализ маршрутов поставок для сокращения времени доставки и снижения затрат на транспортировку;
- сокращение времени доставки и внедрение системы отслеживания заказов для повышения удовлетворенности клиентов;
- анализ продаж и увеличение поставок популярных товаров, минимизация товаров с низким спросом;
- развитие партнерских отношений и внедрение системы EDI для ускорения и упрощения процесса поставок.

Перечисленные меры позволят ИП Николаенко К.Г. повысить эффективность логистических процессов, снизить затраты и повысить уровень удовлетворенности клиентов, что в конечном итоге позволит повысить финансовые результаты предприятия.

Обсуждение результатов. В ходе исследования разработана имитационная модель, основанная на методе системной динамики, которая позволяет оценить эффективность логистической деятельности предприятия оптово-розничной торговли. Результаты имитационного эксперимента подтвердили гипотезу о том, что эффективная логистическая деятельность напрямую влияет на финансовые результаты предприятия, а именно, поддержание оптимальных запасов и своевременное удовлетворение спроса способствуют высокой рентабельности. Тем не менее, результаты моделирования также позволили сформулировать ряд недостатков разработанной модели: модель базируется на исторических данных, что ограничивает точность прогнозирования в условиях значительных изменений в рыночной среде и внешних факторов, а также использование упрощенных предположений о поведении потребителей и поставщиков может не отражать полной картины реальной динамики.

Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования была разработана и апробирована системно-динамическая модель оценки эффективности логистических процессов на примере предприятия ИП Николаенко К.Г., осуществляющего деятельность в сфере оптово-розничной торговли продовольственными товарами. Результаты имитационного эксперимента свидетельствуют о том, что предприятие демонстрирует высокую рентабельность продаж, а также эффективное управление товарными запасами, что способствует стабильности в обеспечении спроса и минимизации рисков дефицита товаров. Полученные результаты позволяют утверждать, что оптимизация логистической деятельности является ключевым фактором повышения конкурентоспособности предприятия. Разработанная модель может служить основой для принятия управленческих решений и разработки стратегий, направленных на дальнейшее совершенствование логистических процессов, а также расширение возможностей для внедрения инновационных решений в логистическую деятельность предприятия.

Список литературы

1. Росстат Официальная статистика [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/opttorg> (дата обращения: 28.04.2025).
2. Как производителям управлять продажами: 7 задач, которые решают точные данные [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.retail.ru/articles/kak-proizvoditelyam-upravlyat-prodazhami-7-zadach-kotorye-reshayut-tochnye-dannye/> (дата обращения: 28.04.2025).
3. Тюменская область стала вторым регионом в РФ по приросту оптовой торговли [Электронный ресурс] // РБК. – URL: <https://t.rbc.ru/tyumen/16/03/2025/67d69f199a7947808c84268c> (дата обращения: 28.04.2025).
4. Николаева, М. А. Особенности коммерческой деятельности в оптово-розничных

предприятиях / М. А. Николаева, С. Монтанари // Лизинг. – 2022. – № 3. – С. 50-60. – DOI 10.33920/VNE-03-2203-08. (дата обращения: 28.04.2025).

5. Харитоновна, А.Д. Методика оценки эффективности деятельности торговой организации / А.Д. Харитоновна, М.В. Ослопова // Молодой ученый. – 2021. – № 26 (368). – С. 134-138.

6. Карх, Д.А. Методы оценки эффективности логистических процессов предприятия / Д.А. Карх, А.А. Тухбатуллин // Управление цепями поставок в транспортно-логистических системах: материалы III Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 23 ноября 2022 года. – Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет, 2022. – С. 127-131.

7. Якубовская, Т.Л. Оценка эффективности логистических процессов на складе предприятия / Т.Л. Якубовская // Автотракторостроение и автомобильный транспорт: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. В 2-х томах, Минск, 24 мая – 10 июня 2022 года. – Минск: Белорусский национальный технический университет, 2022. – С. 272-276.

8. Трухан, Ю.Л. Оценка эффективности бизнес-процессов логистических центров: сравнительный анализ существующих подходов и рекомендации по развитию / Ю.Л. Трухан // Вестник Витебского государственного технологического университета. – 2020. – № 1(38). – С. 231-243. – DOI 10.24411/2079-7958-2020-13822.

9. Анализ финансового состояния предприятия оптово-розничной торговли с использованием математических методов / Т.В. Алексейчик, Т.В. Богачев, А.С. Стасюк, О.В. Домакур // Информатизация в цифровой экономике. – 2022. – Т. 3, № 3. – С. 177-192. – DOI 10.18334/ide.3.3.115225.

10. Николаева, Т.И. Системная оценка эффективности коммерческой деятельности предприятий торговли [Электронный ресурс] // Корпоративный менеджмент. – URL: <https://www.cfin.ru/press/marketing/2000-4/11.shtml> (дата обращения: 28.04.2025).

11. Левченко, Т.А. Методический подход к оценке финансового состояния и деловой активности организаций торговли и его апробация / Т.А. Левченко, Д.М. Мовсесян // Фундаментальные исследования. – 2022. – № 7. – С. 64-68. (дата обращения: 28.04.2025).

12. Как оценить рентабельность продаж [Электронный ресурс] // Сбербанк. – URL: http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/pro_business/rentabelnost-prodazh-kak-ocenit-i-rasschitat/ (дата обращения: 28.04.2024).

13. Гаврилова, К.А. Информационный сервис предприятия оптово-розничной торговли как направление повышения конкурентоспособности на рынке B2C / К.А. Гаврилова, Д.В. Ралык // Проблемы развития предприятий: теория и практика. – 2020. – № 1-1. – С. 41-45.

14. Сапсаева, Е.А. Оптимизация системы управления запасами предприятия оптово-розничной торговли / Е.А. Сапсаева, И.В. Кротова // Теория и практика коммерческой деятельности: материалы XXI Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых и практиков, Красноярск, 21–23 апреля 2021 года. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2021. – С. 790-796.

15. Анисимова, Г.Б. Проектирование информационной системы для логистической системы предприятия оптово-розничной торговли / Г.Б. Анисимова, Ю.Ю. Фролова // Актуальные проблемы науки и техники. 2020: материалы национальной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 25–27 марта 2020 года / Отв. редактор Н.А. Шевченко. – Ростов-на-Дону: Донской государственный технический университет, 2020. – С. 845-848.

Гридина Валерия Валериевна, канд. экон. наук, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: valeriagridina@mail.ru

ORCID: 0009-0008-1410-5328

AuthorID: 1011189

Щукина Алёна Алексеевна, магистрант кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: alionschuk@yandex.ru

ORCID: 0009-0001-9063-5426

AuthorID: 1241176

Поступила в редакцию 29.04.2025 г.

UDC 004.9:658

DOI 10.5281/zenodo.17081358

GRIDINA Valeriya¹,
SHCHUKINA Alena¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

SYSTEM-DYNAMIC MODEL FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF LOGISTICS ACTIVITIES OF A WHOLESALE AND RETAIL TRADE ENTERPRISE

In this article, a system-dynamic model is developed for evaluating the efficiency of logistics processes of a wholesale and retail enterprise. Logistics processes are considered as a key factor in ensuring the sustainable functioning of the business, reducing costs and increasing the competitiveness of the company. The main types of logistics processes of wholesale and retail enterprises are studied, the features of logistics processes in various types of trade are highlighted, and the characteristic features of logistics processes at wholesale and retail enterprises are identified. Methods for evaluating the efficiency of logistics processes, such as ABC/XYZ analysis, KPI of warehouse logistics, and others, are analyzed. Indicators for evaluating the performance of a wholesale and retail trade enterprise are summarized. To assess the efficiency of logistics processes, a model based on the system dynamics method is proposed, which allows us to take into account the relationship between financial indicators, demand and inventory volumes, as well as labor productivity. The model was tested on the example of the wholesale and retail trade enterprise IE Nikolaenko K. G. Based on the results obtained during a simulation experiment with a system-dynamic model, recommendations are proposed for optimizing logistics processes, including the introduction of inventory management systems, improving demand forecasting, and developing partnerships.

Key words: *retail trade, wholesale trade, wholesale and retail trade, logistics activity, efficiency assessment, simulation modeling, system dynamic model.*

References

1. Rosstat Official statistics. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/opttorg>. (In Russian).
2. Retail.ru (2025) How manufacturers manage sales: 7 tasks that solve accurate data. Retrieved from: <https://www.retail.ru/articles/kak-proizvoditelyam-upravlyat-prodazhami-7-zadach-kotorye-reshayut-tochnye-dannye/> (date of application: 28.04.2025). (In Russian).
3. RBC (2025) Tyumen region became the second region in the Russian Federation in terms of wholesale trade growth. Retrieved from: <https://t.rbc.ru/tyumen/16/03/2025/67d69f199a7947808c84268c> (date of application: 28.04.2025). (In Russian).
4. Nikolaeva, M.A. & Montanari, S. (2022) [Features of commercial activity in wholesale and retail enterprises]. *Lizing = Leasing*. 3, 50-60, doi: 10.33920/VNE-03-2203-08 (In Russian).
5. Kharitonova, A.D. & Oslopova, M.V. (2021) [Methodology for assessing the effectiveness of a trade organization]. *Molodoj uchenyj = Young scientist*. 26 (368), 134-138. (In Russian).
6. Karkh, D.A. & Tuxhbatullin, A.A. (2022) Methods for assessing the efficiency of enterprise logistics processes In: Supply Chain Management in Transport and Logistics Systems: Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference, 23 November 2022, Yekaterinburg, Russia. Yekaterinburg, Ural State University of Economics, pp. 127-131. (In Russian).
7. Yakubovskaya, T.L. (2022) Evaluation of the efficiency of logistics processes in the enterprise warehouse In: *Automotive and tractor manufacturing and automobile transport:*

Collection of scientific papers of the International scientific and practical conference. In 2 volumes, 24 May–10 June 2022, Minsk, Belarusian National Technical University. pp. 272-276. (In Russian).

8. Trukhan, Yu.L. (2020) [Evaluation of the efficiency of business processes of logistics centers: a comparative analysis of existing approaches and recommendations for development]. *Vestnik Vitebskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta = Bulletin of the Vitebsk State Technological University*. 1 (38), 231-243, doi: 10.24411/2079-7958-2020-13822. (In Russian).

9. Alekseychik, T.V., Bogachev, T.V., Stasyuk, A.S. & Domakur, O.V. (2022) [Analysis of the financial condition of a wholesale and retail enterprise using mathematical methods]. *Informatizaciya v cifrovoj e`konomie = Informatization in the digital economy*. 3 (3), 177-192, doi: 10.18334/ide.3.3.115225 (In Russian).

10. Nikolaeva, T.I. (2002) Systematic assessment of the efficiency of commercial activities of trade enterprises. *Korporativny`j menedzhment = Corporate management*. Retrieved from: <https://www.cfin.ru/press/marketing/2000-4/11.shtml>. (date of application: 28.04.2025). (In Russian).

11. Levchenko, T.A. & Movsesyan, D.M. (2022) [Methodological approach to assessing the financial condition and business activity of trade organizations and its testing]. *Fundamental`ny`e issledovaniya = Fundamental research*. 7, 64-68. (In Russian).

12. Sberbank (2025) How to assess sales profitability. Retrieved from: http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/pro_business/rentabelnost-prodazh-kak-ocenit-i-rasschitat/ (date of application: 28.04.2025). (In Russian).

13. Gavrilova, K.A. & Ralyk, D.V. (2020) [Information service of a wholesale and retail enterprise as a direction for increasing competitiveness in the B2C market]. *Problemy` razvitiya predpriyatij: teoriya i praktika = Problems of enterprise development: theory and practice*. 1-1, 41-45. (In Russian).

14. Sapsayeva, E.A. & Krotova, I.V. (2021) Optimization of the inventory management system of a wholesale and retail enterprise. In: *Theory and Practice of Commercial Activity: Proceedings of the XXI International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates, Young Scientists and Practitioners, 21-23 April 2021, Krasnoyarsk, Russia*. Krasnoyarsk, Siberian Federal University. pp. 790-796. (In Russian).

15. Anisimov, G.B., Frolova, Yu.Yu. & Shevchenko, N.A. (2020) Designing an Information System for the Logistics System of a Wholesale and Retail Enterprise. *Actual Problems of Science and Technology. 2020: Proceedings of the National Scientific and Practical Conference, 25-27 March 2020, Rostov-on-Don, Russia*. Rostov-on-Don, Don State Technical University. pp. 845-848. (In Russian).

Gridina Valeriya, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: valeriagridina@mail.ru

ORCID: 0009-0008-1410-5328

AuthorID: 1011189

Shchukina Alena, Master Student of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: alionschuk@yandex.ru

ORCID: 0009-0001-9063-5426

AuthorID: 1241176

Received 29.04.2025